

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Искандарова Сайёра Нурмаматовна

PhD, доцент кафедры “Компьютерные системы”

Ташкентского университета информационных технологий имени

Мухаммада аль-Хорезми

sayyora5@mail.ru

Нуратдинова Кумар Нуразизовна

Магистрант Ташкентского университета информационных

технологии имени Мухаммада аль-Хорезми

kumar.nuratdinova09@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается потенциальное влияние технологии блокчейн на медицинскую отрасль. Описываются возможности улучшения качества медицинского обслуживания, управления данными и финансами, а также повышения безопасности и целостности медицинской информации.. Подчеркиваются важность правильного проектирования и внедрения системы блокчейн для достижения значительных польз для пациентов и медицинских учреждений.

Ключевые слова: блокчейн, медицина, данные, безопасность, целостность информации, качество обслуживания, проектирование системы.

Введение

С развитием цифровизации в здравоохранении, вопрос хранения и обмена медицинской информации становится все более актуальным. Одним из перспективных решений для этой проблемы является использование технологии блокчейн, которая обеспечивает безопасное и прозрачное хранение данных. Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения

технологии блокчейн в здравоохранении, а также его эффективность. Задачи исследования включают анализ особенностей блокчейн-технологии, оценку преимуществ использования блокчейн в здравоохранении.

Блокчейн - это децентрализованная система хранения данных, которая обеспечивает безопасность и целостность информации. Он может помочь отслеживать происхождение и цепочку поставок лекарственных препаратов, что способствует борьбе с контрафактной продукцией и обеспечивает безопасность пациентов. Принцип работы заключается в создании медицинской информации. То есть данные о пациентах, диагнозах, лечении и рецептах вносятся в блокчейн.

Медицинская информация шифруется и сохраняется в блоках цепи, обеспечивая конфиденциальность. Каждый блок информации связан с предыдущим блоком, образуя цепочку, что делает невозможным изменение или подделку данных. (схема 1)

Схема 1. Блокочная цепь.

Преимущества применения данной технологии в здравоохранении очень много, но есть самые актуальные и важные аспекты применения. Во-первых это безопасное хранение медицинских данных. Блокчейн позволяет защитить медицинскую информацию от несанкционированного доступа и изменений, что способствует сохранности конфиденциальности пациентов. Существующие системы хранения медицинских данных часто сталкиваются с проблемами безопасности, доступности и целостности информации. Регистрация пациента в адресе блокчейн означает, что его медицинская и личная информация будет храниться и защищаться с использованием этой технологии. Он обеспечивает безопасность данных путем распределенного хранения и шифрования, что делает его надежным и защищенным способом хранения медицинской информации. Это также позволяет различным медицинским учреждениям и

специалистам иметь доступ к актуальной информации о пациенте, что может быть очень полезно в случае неотложной медицинской помощи, предоставить им наилучшее лечение.

Во-вторых улучшенная целостность данных, благодаря технологии можно обеспечить непрерывность и достоверность медицинских данных, что повышает качество диагностики и лечения. Блокчейн также обеспечит прозрачность и надежность информации, поскольку данные будут храниться в распределенной сети, что исключит возможность их подделки или изменения. Это позволит избежать ошибок в диагностике и лечении, а также улучшит координацию медицинского ухода между различными специалистами. В третьих - улучшенное управление медицинскими данными. Блокчейн позволяет эффективно управлять доступом к медицинской информации, обеспечивая ее актуальность и достоверность. Это может существенно повысить эффективность диагностики и лечения, а также уменьшить риск ошибок и недостатков в медицинской документации. В четвертых улучшенная безопасность транзакций: блокчейн обеспечивает безопасность финансовых транзакций в здравоохранении, что способствует снижению риска мошенничества и улучшению финансовой прозрачности. Также Блокчейн может быть использован для улучшения процессов оплаты медицинских услуг в больнице, упрощая их и обеспечивая прозрачность и надежность. Это приведет к сокращению бюрократических издержек и улучшению финансовой эффективности больницы. Кроме того, блокчейн-технология позволяет создавать умные контракты для оплаты медицинских услуг, что упрощает процесс и обеспечивает прозрачность для всех сторон.

Кроме того, блокчейн-технология может помочь в управлении медицинскими счетами и страховыми претензиями, сокращая бюрократические процессы и уменьшая возможность ошибок. В пятых- улучшенное управление лекарственными препаратами. Путем отслеживания каждого этапа

производства, хранения и поставки лекарств, блокчейн может помочь в борьбе с контрафактной продукцией и обеспечить прозрачность и безопасность лекарственных препаратов для пациентов.

Методология внедрения блокчейна

На этапе проектирования необходимо определить основные требования к системе, учитывая потребности пациентов и медицинского персонала. Разработка архитектуры системы должна обеспечить безопасное хранение данных, удобный доступ к информации и возможность контроля доступа к данным. Проектирование архитектуры системы блокчейн для больницы включает в себя определение структуры блоков, выбор консенсус-механизма, разработку умных контрактов и выбор подходящей платформы для реализации. Далее приведена схема где показано принцип работы технологии – блокчейн в медицинском учреждении.

Схема 2. - Принцип работы технологии блокчейн

Важным аспектом является обеспечение масштабируемости системы, чтобы она могла обрабатывать большие объемы данных, а также гибкость для внесения изменений и обновлений. Также необходимо уделить внимание вопросам безопасности, включая защиту от несанкционированного доступа к данным, шифрование информации и механизмы аутентификации пользователей. Архитектура системы должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить высокую доступность данных и устойчивость к сбоям или атакам. Проектирование архитектуры системы блокчейн для здравоохранения требует комплексного подхода и учета множества факторов, чтобы обеспечить эффективное и безопасное хранение медицинских данных.

Необходимо учитывать особенности этой отрасли, такие как конфиденциальность данных и соответствие законодательству. Разберем принципы внедрения технологии блокчейн в поликлинику. Первым шагом будет проведение анализа текущих систем управления медицинскими данными в поликлинике и выявление возможностей интеграции блокчейн технологии для оптимизации процессов. После анализа необходимо обеспечить обучение персонала поликлиники по работе с блокчейн технологией и системой управления медицинскими данными на ее основе. Для проверки эффективности и применимости блокчейн технологии в поликлинике, необходимо запустить пилотный проект с ограниченным числом пациентов или отделений. После успешного пилотного проекта, поликлиника должна обеспечить интеграцию системы управления медицинскими данными на базе блокчейна с другими существующими системами, такими как электронные медицинские карты и системы учета услуг. Мониторинг и анализ результатов: После внедрения блокчейна, поликлиника должна провести мониторинг и анализ результатов, чтобы оценить эффективность технологии и выявить возможные проблемы. Поликлиника должна быть готова к постоянному обновлению и развитию своей

системы управления медицинскими данными на основе блокчейна, чтобы оставаться в курсе последних технологических достижений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование блокчейн-технологии в медицине может принести значительные выгоды как пациентам, так и медицинским учреждениям, улучшая качество медицинской помощи и обеспечивая безопасное хранение и передачу медицинской информации. Пациент может быть уверен в безопасности и целостности своих медицинских данных.

В больницах значительно улучшится качество медицинского обслуживания пациентов и оптимизирован управление медицинскими данными и финансами. Правильное проектирование, разработка и внедрение системы с использованием блокчейн может значительно улучшить доступ к медицинской информации и обеспечить безопасность персональных данных пациентов. Технология блокчейн имеет большой потенциал для применения в здравоохранении.

Список литератур

1. Block [Электронный ресурс] - <https://en.bitcoin.it/wiki/Block>
Block hashing algorithm [Электронный ресурс] –
URL: https://en.bitcoin.it/wiki/Block_hashing_algorithm.
2. Цыганов С.Н. Применение технологии блокчейн для хранения данных электронных медицинских карт пациентов. // *Фундаментальные исследования*. – 2017. – № 11-2. – С. 338-343;
URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41945> (дата обращения: 02.12.2023).
3. Куракова, Н. Г. Технологии блокчейн в здравоохранении: позиции России на глобальном публикационном ландшафте / Н. Г. Куракова, О. В. Черченко, Л. А. Цветкова // *Врач и информационные технологии*. – 2021. – № 1. – С. 25-39.

DOI 10.25881/ITP.2021.59.48.003.